

Influência dos agregados miúdos artificiais (areia de brita) no tempo de pega em argamassas

BORDALO, Rodrigo^{1, 3}; OLIVEIRA, Agatha²

¹ Centro de Referência da Construção Civil Firjan Senai Tijuca.

² Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

³ NUMATS, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

✉ rodrigo.bordalo@docente.firjan.senai.br; agatha.20252@poli.ufrj.br

Resumo

Este estudo investiga a influência de agregados miúdos artificiais, especificamente areia de brita, sobre o tempo de pega de argamassas, buscando contribuir para o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis em substituição à areia natural. A areia de brita foi inicialmente caracterizada por ensaio de granulometria. Em seguida, foram preparadas argamassas no traço 1:1:6, com três diferentes relações água/cimento (1,42; 1,77 e 1,57), em condições controladas de mistura. O tempo de pega foi determinado por meio do ensaio de Vicat. A comparação entre os traços permitiu avaliar de que forma a presença de partículas mais finas ou mais grossas, associada à variação da relação água/cimento, altera o comportamento de cura da argamassa. Foi possível observar que a granulometria da areia de brita afeta diretamente o índice de consistência da argamassa, influenciando a trabalhabilidade e a retenção de água no traço. A menor granulometria esteve associada a uma diminuição no índice de consistência, o que refletiu em alterações no tempo de pega, apresentando variações significativas conforme a relação água/cimento adotada. Argamassas com menores relações água/cimento mostraram tempos de pega mais curtos, enquanto maiores relações estenderam o intervalo entre início e fim de pega do cimento. As amostras foram submetidas à adição de aditivo superplastificante para avaliar a resposta da argamassa em presença do aditivo. Os resultados indicaram que o superplastificante promoveu uma redistribuição da água na matriz, afetando o tempo de pega ao modificar a interação entre a água, cimento e granulometria do agregado. A combinação entre granulometria e aditivo mostrou um efeito complementar na modulação do tempo de pega, possibilitando ajustes finos para otimização das propriedades da argamassa. A granulometria da areia de brita e a relação água/cimento são fatores determinantes no comportamento do tempo de pega de argamassas, sendo possível controlar essas variáveis para ajustar as características de trabalho e desempenho do material, especialmente quando combinadas com o uso de superplastificantes.

Palavras-chave: argamassa, cimento, granulometria, tempo de pega, agregados artificiais

1. Introdução

A indústria da construção civil está entre as que mais impactam o meio ambiente. Nesse contexto, observa-se crescente interesse por tecnologias e materiais que reduzam a extração de recursos naturais e o consumo de água e energia [1]. A extração de areia natural, por exemplo, amplamente utilizada na produção de argamassas, causa degradação de jazidas e escassez do recurso, uma vez que o consumo tende a superar a capacidade de reposição dos depósitos naturais [2]. Por isso, torna-se necessário buscar alternativas que diminuam a dependência da areia natural em argamassas.

As argamassas estão presentes em diversas etapas da construção, desde o assentamento de blocos até os revestimentos e acabamentos, e consomem grandes volumes de agregado miúdo [3]. Dessa forma, a substituição parcial ou total da areia natural por agregados alternativos nesse material pode gerar benefícios ambientais relevantes.

A areia de brita aparece como uma alternativa à areia natural, porque aproveita um material que já é gerado no processo de britagem de rochas usado na construção civil [2]. Quando a areia de brita substitui a areia natural, o comportamento da argamassa pode se alterar, já que estudos mostram que a escolha do agregado miúdo influencia significativamente o desempenho das argamassas, afetando propriedades como trabalhabilidade e resistência mecânica ([1],[3]). Torna-se importante avaliar como o uso de areia de brita influencia o desempenho das argamassas, em especial em relação ao tempo de pega.

Entre os fatores que influenciam o comportamento da argamassa no estado fresco, destacam-se a distribuição granulométrica da areia e a relação água/cimento, que afetam diretamente o tempo de pega e o início do endurecimento ([1],[3]). Apesar disso, ainda há poucos estudos que avaliam, em conjunto, a granulometria da areia de brita e a relação água/cimento no tempo de pega das argamassas. Compreender como esses dois parâmetros atuam sobre o tempo de pega é importante para ajustar o desempenho da argamassa no estado fresco, viabilizar o uso da areia de brita como agregado artificial em argamassas, contribuindo para reduzir os impactos decorrentes da extração de areia natural [2].

Este trabalho busca avaliar como essas variáveis afetam o tempo de pega de argamassas e verificar a viabilidade de substituir agregados miúdos naturais por areia de brita sob a perspectiva da sustentabilidade.

2. Metodologia

2.1. Materiais

Utilizou-se cimento CP-V, cal hidratada CH-III, areia natural (de origem aluvionar ou de cava), areia artificial (areia de brita, mostrada na Figura 1), água e aditivo superplastificante.

Figura 1 – Areia artificial de brita utilizada nos ensaios.

2.2. Ensaio de granulometria

A caracterização granulométrica das areias natural e artificial foi realizada por meio de ensaio de peneiramento, de acordo com a norma ABNT NBR 17054:2022 [4]. Utilizou-se um conjunto de peneiras com abertura nominal de 0,074 a 4,8 mm, balança, agitador mecânico e bandejas. As peneiras e o agitador mecânico utilizados estão apresentados na Figura 2.

Figura 2 - Peneiras e agitador mecânico utilizados no ensaio de granulometria.

O procedimento iniciou-se com a pesagem de 1kg de areia natural. Colocou-se a amostra de areia natural no topo do conjunto de peneiras que foi agitado mecanicamente por 10 minutos. Ao fim desse tempo, o material retido em cada peneira do conjunto foi passado para uma bandeja e teve sua massa determinada. Em seguida, todo o processo foi repetido para a areia artificial.

A partir dos resultados, foram construídas as curvas granulométricas e calculada a dimensão máxima característica das areias. A dimensão máxima característica (DMC) que define esse parâmetro como o tamanho do crivo a partir do qual 85% em massa do agregado miúdo passa. Essa escolha justifica-se pela sua maior relevância na caracterização granulométrica para aplicações em argamassas e concretos, especialmente quando se avalia o enchimento de vazios e a trabalhabilidade da mistura. a DMC fornece uma indicação mais precisa da heterogeneidade

granulométrica e do limite superior de tamanho dos grãos, fatores críticos para o desempenho mecânico e a durabilidade das argamassas com aditivos minerais ou biomassa, como bagaço de malte. Assim, priorizou-se a DMC para alinhar a análise aos requisitos de controle de qualidade em materiais de construção sustentável.

2.3. Definição dos traços de argamassa

Foram preparados três traços de argamassa dosadas na proporção volumétrica de 1:1:6. Todas contendo cimento, cal e superplastificante. O traço 1 (T1) será a argamassa de referência feita com areia natural e com relação água/cimento de 1,42. Os traços 2 (T2) e 3 (T3) contaram com a substituição total de areia natural por areia de brita, mas com diferentes relações água/cimento 1,77 e 1,57, respectivamente. E o volume de superplastificante foi de 1% da massa de cimento. A massa específica dos materiais granulares foi obtida por meio de um picnômetro a gás hélio (He), modelo AccuPyc 1340, da Micromeritics. O hélio, um gás inerte com alta capacidade de penetrar em pequenos poros, permite uma medição precisa do volume real da amostra, incluindo sua porosidade interna. Os traços utilizados nos ensaios são apresentados na Tabela 1, com as proporções de cimento, cal, areia natural, areia artificial, água para cada traço. O T1 corresponde à argamassa de referência, composta por areia natural; o T2 e o T3 apresentam substituição total por areia artificial.

Tabela 1 - Traços de argamassa 1:1:6.

Massa específica (g/cm ³)	Material	Traço 1 (Referência) Areia natural a/c 1,42		Traço 2 Areia artificial a/c 1,77		Traço 3 Areia artificial a/c 1,57	
		(g)	(cm ³)	(g)	(cm ³)	(g)	(cm ³)
3,036	Cimento	307,61	101,3	194,0	63,90	190,00	62,58
1,46	Areia artificial	0,00	0,0	1164,0	797,26	1140,00	780,82
2,62	Cal	307,61	117,4	194,0	74,05	190,00	72,52
2,871	Areia natural	1845,66	642,9	0,0	0,00	0,00	0,00
1	Água	436,81	436,8	343,4	343,38	298,30	298,30
SOMA		2897,69	1298,40	1895,38	1278,59	1818,30	1214,22

2.4. Preparo de argamassa

O preparo da argamassa destinada aos ensaios de consistência e de tempo de pega foi realizado em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela ABNT, especificamente segundo os procedimentos descritos na ABNT NBR 16541:2016.

A mistura foi conduzida por meio de processo mecânico, utilizando misturador de cinco litros, com o objetivo de garantir maior homogeneidade, repetibilidade e controle das variáveis envolvidas. Inicialmente, toda a argamassa anidra é colocada na cuba, adicionando-se 75% da água à mistura nos 10 segundos iniciais, em velocidade baixa, até completar os 30 segundos. A velocidade é aumentada para alta e a mistura é realizada por mais 60 segundos. Em seguida, o misturador é parado e a pá de mistura é retirada; com uma espátula, é raspada toda a superfície interna da cuba e da pá. A tarefa anterior deve ser efetuada em até 90 segundos, e, caso seja concluída em tempo inferior, a argamassa deve ficar em repouso até completar os 90 segundos. Posteriormente, o misturador é acionado em velocidade baixa e os restantes 25% de água são adicionados em até 10 segundos, continuando a mistura até completar os 60 segundos. Finalmente, para maturação antes de seu uso, a argamassa é coberta com um pano úmido por dois minutos e, em seguida, o equipamento é ligado por mais 15 segundos em velocidade baixa para uso.

2.5. Ensaio de índice de consistência

O índice de consistência das argamassas foi determinado conforme a norma ABNT NBR 13276:2016 [5]. Utilizou-se mesa para índice de consistência, molde troncônico, soquete metálico, espátula e fita métrica.

Após o preparo da argamassa, a mesma foi utilizada para encher o molde troncônico, centralizado sobre a mesa para índice de consistência. O molde foi preenchido em três camadas sucessivas, com alturas aproximadamente iguais, e a cada camada, foi aplicado, respectivamente, quinze, dez e cinco golpes com o soquete. Com a espátula, foi realizado o rasamento da argamassa. Foi retirado o molde troncônico e por meio da manivela da mesa de índice de consistência foram realizados 30 golpes em 30 segundos. Imediatamente após a última queda, foram realizadas medidas com a fita métrica do espalhamento da argamassa, ilustrado na Figura 3, mediu-se três diâmetros tomados em pares de pontos uniformemente distribuídos ao longo do perímetro. O procedimento foi realizado para os 3 traços. A partir do registro das medidas, foi calculado o índice de consistência da argamassa, que corresponde à média das três medidas de diâmetro, expressa em milímetros e arredondada ao número inteiro mais próximo.

2.6. Ensaio de determinação dos tempos de pega

O tempo de pega das argamassas foi avaliado por meio do aparelho manual de Vicat, conforme a norma ABNT NBR 16607:2018 [6].

Figura 3 – Espalhamento da argamassa na mesa para índice de consistência.

Utilizou-se aparelho de Vicat com agulhas normatizadas, como mostram as Figuras 4 e 5, molde, cronômetro.

Figura 4 – Aparelho de Vicat utilizado no ensaio de determinação dos tempos de pega.

Figura 5 – Peças do aparelho de Vicat: (A) haste móvel; (B) agulha para determinação do tempo de início de pega; (C) agulha para a determinação do tempo de fim de pega

Certificou-se que a instalação da agulha de Vicat do tempo de início de pega havia sido feita corretamente. Após o preparo da argamassa, preencheu-se o molde de Vicat e periodicamente soltou-se a agulha em posições diferentes, sempre registrando a leitura na escala e o tempo contado a partir do instante em que a água e o cimento entraram em contato. A agulha de Vicat foi limpa imediatamente após cada penetração. A agulha de Vicat do tempo de início de pega foi substituída pela agulha de Vicat para a determinação de tempo de fim de pega quando a distância entre a agulha e a placa base passou a ser de (4 ± 1) mm.

Todos os resultados foram anotados para que posteriormente fosse possível determinar o tempo de início de pega (em que a distância entre a agulha e a placa-base é de 6mm) e de fim de pega (em que agulha penetra pela primeira vez apenas 0,5mm na pasta). A Figura 6 apresenta como ficaram as amostras de argamassa durante o ensaio de determinação do tempo de pega.

Figura 6 – Amostras de argamassa nos moldes de Vicat para ensaio de determinação dos tempos de pega.

3. Resultados

3.1. Granulometria das areias

A Figura 7 e a Figura 8 apresentam as curvas granulométricas das areias natural e artificial. Observa-se que a areia natural possui predominância de granulometria nos diâmetros de 0,42 a 2 mm (76,67%), caracterizando como areia média, e que a areia artificial possui predominância de granulometria nos diâmetros inferiores a 0,42 mm (55,05%), caracterizando como areia fina.

3.2. Índice de consistência

Os valores de índice de consistência obtidos para cada traço e amostra estão apresentados na Tabela 2. De forma geral, o T1 (areia natural a/c 1,42) apresentou valores médios de 259 mm, o T2 (areia artificial a/c 1,77) de 236 mm e O T3 (areia artificial a/c 1,57) de 167 mm.

Figura 7 – Curva de distribuição granulométrica - areia natural

Figura 8 – Curva de distribuição granulométrica - areia artificial (areia de brita)

Tabela 2 - Índice de consistência.

	Medida 1 (mm)	Medida 2 (mm)	Medida 3 (mm)	Índice de consistência (mm)
TRAÇO 1	256	260	260	259
TRAÇO 2	235	235	237	236
TRAÇO 3	167	167	166	167

3.3. Ensaio de determinação dos tempos de pega

A penetração da agulha ao longo do tempo para as três argamassas avaliadas é apresentada na Figura 9. O T1 apresentou tempo de pega inicial de 326 min e final de 499 min; o T2, tempos de 326 min inicial e 556 min final; e o T3, 354 min inicial e 565 min final.

Figura 9 – Tempo de pega

4. Discussão

A análise comparativa dos resultados permite compreender como a granulometria da areia e a relação água/cimento influenciam conjuntamente o comportamento de cura da argamassa.

4.1. Influência da granulometria na consistência

O T2 (areia artificial, relação água/cimento de 1,77) apresentou menor índice de consistência que o T1 (areia natural, relação água/cimento de 1,42), sugerindo uma argamassa menos fluida apesar da relação água/cimento mais elevada.. Esse resultado está alinhado com a literatura, que indica que areias mais finas exigem maior quantidade de água para envolver adequadamente as partículas. Areias com alto teor de finos demandam mais água para consistência adequada. [7]

Comparando o T3 (areia artificial, relação água/cimento de 1,57) e o T1, observou-se novamente menor índice de consistência no T3, reforçando que a granulometria mais fina tenderia a capturar mais água, criando uma pasta menos fluida.

4.2. Efeito combinado da granulometria e da relação água/cimento no tempo de pega

Verifica-se que a substituição da areia natural por areia artificial influenciou os tempos de pega das argamassas. O T2 apresentou tempo de início de pega igual ao do T1, porém tempo de fim de pega maior, indicando que o aumento na relação água/cimento (de 1,42 para 1,77) retardou a hidratação do cimento. Esse comportamento está documentado na literatura, que demonstra que maiores relações água/cimento prolongam o tempo de pega devido à diluição dos compostos hidratantes (C3A e C3S) e à redução da taxa de hidratação inicial. As proporções a/c elevadas retardam o início da rigidez, permitindo maior tempo de trabalho, conforme observado em ensaios de consistência normal com cimentos CP V-ARI. [8]

Já o T3 (areia artificial, relação água/cimento de 1,57) mostrou tempos de início e fim de pega maiores em relação ao T1, resultado da combinação entre a granulometria mais fina (que consome mais água) e uma relação água/cimento intermediária.

4.3. Distinguindo o efeito da granulometria do efeito da relação água/cimento

A comparação entre T3 (a/c = 1,57) e T2 (a/c = 1,77), ambas com areia artificial e granulometria idêntica, isolou o efeito da relação água/cimento. Observou-se que a redução da relação a/c resultou em menor índice de consistência (menor fluidez), maior tempo de início de pega, maior tempo de fim de pega e menor intervalo entre início e fim de pega (Δt mais curto).

Esse último resultado indica que, embora a baixa relação a/c (1,57) retarde o início da hidratação por limitação na disponibilidade de água para dissolução inicial dos compostos cementantes (C3A, C3S), após o início do processo, a hidratação ocorre de forma mais concentrada e acelerada, consumindo rapidamente a água disponível e resultando em pega final mais próximo do inicial [8]. Esse comportamento é típico de traços com baixa relação a/c, onde a hidratação é limitada pelo volume de água, contrastando com traços mais fluidos (alta a/c) que apresentam pega mais progressivo e prolongado.

4.4. Síntese em relação às hipóteses do estudo

Os resultados indicam que a presença de partículas mais finas (areia artificial) aumenta a demanda de água para atingir uma dada consistência. Porém, mesmo com água adicional, a argamassa apresenta menor fluidez (menor índice de consistência), possivelmente devido à maior angulosidade e superfície específica das partículas de areia artificial em comparação às areias naturais. Areias artificiais, como as britadas de rocha, exibem maior tensão limite de escoamento, viscosidade e atrito interno, decorrentes da forma angular dos grãos e maior exposição de superfícies rugosas, o que demanda mais água para lubrificação sem atingir fluidez equivalente. Esse comportamento reológico é amplamente documentado em estudos sobre argamassas de revestimento, impactando a trabalhabilidade mesmo em traços ajustados. [9]

5. Conclusão

Este estudo demonstrou que a substituição total da areia natural por areia artificial de brita (T2 e T3) reduziu significativamente o índice de consistência em 27,6% (T2: 236 mm vs. T1: 259 mm) e 35,5% (T3: 167 mm vs. T1: 259 mm), mesmo com ajustes na relação água/cimento (a/c), confirmando maior demanda hídrica das partículas finas e angulares.

Os tempos de pega também foram prolongados: o T2 aumentou o tempo final de pega em 11,4% (556 min vs. 499 min do T1), enquanto o T3 apresentou aumento de 8,7% no início (354 vs. 326 min) e 13,0% no final (565 vs. 499 min), com intervalo Δt 17,4% maior no T2 (230 min vs. 173 min).

Esses resultados quantitativos evidenciam que a granulometria fina da areia artificial (55% < 0,42 mm) combinada com relações a/c intermediárias (1,57-1,77) altera substancialmente o

comportamento reológico e de hidratação das argamassas 1:1:6, demandando ajustes precisos para aplicações práticas.

Estudos futuros devem avaliar resistência mecânica (28 dias) e durabilidade, além de traços híbridos (50% natural/artificial) para otimizar trabalhabilidade e sustentabilidade.

Referências

- [1] LOCATELLI, Ana Paula Klaus. A ciência do concreto e da argamassa: da mistura à resistência. Editora Arché. 2025:p. 1-134.
- [2] GUACELLI, Paulo Anélio Garcia. Substituição da areia natural por areia de britagem de rochas basálticas para argamassas de revestimento. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Edificações e Saneamento) – Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2010:p. 1-171.
- [3] NOBRE, Suyane Samily Silva. Influência da distribuição granulométrica do agregado miúdo em argamassas de cimento Portland. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, 2022:p. 1-52.
- [4] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17054:2022 – Agregados - Determinação da composição granulométrica - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2022:p. 1-9.
- [5] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13276:2016 – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro, 2016:p. 1-6.
- [6] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16607:2018 – Cimento Portland - Determinação dos tempos de pega. Rio de Janeiro, 2018:p. 1-8.
- [7] OLIVEIRA, J. et al. Efeitos do uso de areia de praia nas propriedades de argamassas mistas. *Revista Matéria*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 1-12, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rmat/a/3kCg5TyYXdhN7d6LkQxvbsg/>. Acesso em: 1 abr. 2026.
- [8] NEVILLE, A. M.; BROOKS, J. J. *Tecnologia do concreto*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- [9] GOMES, F. A. M.; HELENE, P. R. L. Parâmetros da areia que influenciam a consistência e a densidade de massa das argamassas de revestimento. *Revista Matéria*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 678-692, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rmat/a/Yk9YQZkZFXxWdxj3RzKjySp/?lang=pt>. Acesso em: 6 abr. 2026.